

**SUG'ORISH NASOS STANSIYALARIDAGI NASOS AGREGATLARINING
SAMADORLIGINI OSHIRISH USULLARI.**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6380134>

Shamsiyeva N.F

*TIQXMMI MTU Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti “Umumkasbiy fanlar
“ kafedراسي assisenti*

Abdiraymov Salohiddin

TIQXMMI MTU Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: *Ilmiy maqolada nasos stansiyasining suv keltiruvchi inshootlardagi gidravlik jarayonlarning, nasoslar ichida yuz beruvchi gidromexanik jarayonlarning, hamda suv ko'tarib berishni xisobga olish bo'yicha nazoratning ayrim hollarda yo'qligi bilan bog'liq bo'lgan ekspluatatsion jarayonlarning ayrim masalalari ko'rilgan.*

Kalit suzlari: *nasos stansiyalari, nasos agregatlari, nasosning gidroabraziv eyilishi, nasos stansiyasini napori, nasos stansiyasini suv xaydashi, gidravlik va gidromexanik jarayonlar, nasos stansiyalarining suv kamerasi, nasos stansiya tizimidagi gidravlik qarshiliklar, surish va bosim quvurlari*

Kirish: Nasos stansiyalaridan foydalanish samaradorligini oshirish yo'llaridan biri ulardagi nasoslardan foydalanish sifatini yaxshilash bo'lib, bu ular ko'tarib berayotgan suv tannarxini pasaytirish imkonini beradi. Nasoslardan foydalanish ko'rsatkichlarining yomonlashuvi ob'ektiv va sub'ektiv omillarga bog'liq [1]. Ob'ektiv omillarga suv manbaining gidrologik xarakteristikasi suvda muallaq xolda oqiziq sifatida mavjud bo'lgan qattiq zarrachalarning konsentratsiyasi, yirikligi va mineral tarkibi misol bo'la oladi. Masalan quyi b'efda suv satxi pasaysa ko'tarishning xamda surishning geodezik balandligi ortadi, ma'lumki bunday xolda nasoslarning suv xaydashi kamayib, ularda kavitatsiya xodisasining yuz berish extimoli ortadi. Xuddi shunday oqibatlariga nasos stansiyalarining avankamerasi va suv qabul qiluvchi kameralarni loyqa bosishi natijasida surish liniyasida gidravlik qarshilikning ortib ketishiga xam olib kelishi mumkin. Bundan tashqari nasos ichida xarakatlanayotgan suv oqimidagi qattiq zarrachalar nasoslar elementlarini jadal eyilishiga sababchi bo'lishlar natijada nasos agregatlarining suv xaydashi, bosimi xamda foydali ish koeffitsienti kamayadi.

Sub'ektiv omillarga nasos ishchi g'ildiragi muvozanatini balansining buzilganligi, nasos ichidan oqim o'tish qismi germetikligining buzilishi, suv chiqarishdagi sifon germetikligining buzilishi, agregat validagi egrilik, dvigatel statori va rotori o'qlarining bir-biriga to'g'ri kelmasligi, agregatlarni noto'g'ri yig'ish, tayanch qismi va podshipniklar elementlarining shikastlanishini, shuningdek elektr dvigatellar va elektrotexnika apparaturasining ayrim elementlarining nosozligi misol bo'la oladi.

Sub'ektiv omillar bilan bog'liq nosozliklarni xizmat ko'rsatuvchi xodimlarning tegishli bilim va malaka darajasida agregatlarda ta'mirlash – montaj xamda sozlash ishlarini olib borish natijasida osongina yo'qotish mumkin.

Nasoslarning ob'ektiv omillar bilan bog'liq ishlash ko'rsatkichlarini yaxshilash masalasi ilmiy asoslangan konstruktiv – texnik, loyixaviy va ekspluatatsion – texnologik tadbirlarni ishlab chiqishni taqazo qiladi.

Ekspluatatsion tadbirlar nasos stansiyasining asosiy texnik – iqtisodiy ko'rsatkichi bo'lgan ko'tarib berilayotgan suv tannarxini kamaytirishga yo'naltirilgan bo'lishi kerak. Shu muloxazadan kelib chiqib nasos agregatining suv xaydashining o'zgarishiga ta'sir qiluvchi omillar strukturasi aniqlash qiziqish uyg'otadi. Ko'p yillar davomida naturada hamda laboratoriya sharoitlarida o'tkazilgan tadqiqotlar natijasida nasos stansiyalaridan foydalanish samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillarning tasnifi tuzilgan.

Ma'lumki, nasos stansiyasining suv olib keluvchi inshootlardagi gidravlik jarayonlarning, nasoslar ichida yuz beruvchi gidromexanik jarayonlarning, xamda suv ko'tarib berishni xisobga olish bo'yicha nazoratning ayrim xollarda yo'qligi bilan bog'liq bo'lgan ekspluatatsion jarayonlarning ayrim masalalari ko'rilmogda. Chunki bu masalalar ilmiy asoslangan echimlarni talab qiladi. Gidravlik, mexanik va elektrik jarayonlar bilan bog'liq bo'lgan barcha ekspluatatsion tadbirlar kompleksi nasoslarning energetik ko'rsatkichlarini yaxshilashi lozim, ya'ni ularning foydali ish koeffitsienti (FIK)ni yuqori darajada bo'lishiga imkoniyat yaratish kerak.

Nasos stansiyalaridan foydalanish ularning ko'pchiligining suv xaydashi loyixada ko'rsatilganidan ancha past ekanligini ko'rsatdi. Buning asosiy sababalari suv keltiruvchi gidrotexnik inshootlarning qoniqarsiz gidravlik rejimi xamda nasos ichki elementlarining eyilib ketishidir [3,5,7].

Nasoslar elementlarini kavitatsion – abraziv ta'sir tufayli eyilishining texnik – iqtisodiy oqibatlari murakkab xolatda namoyon bo'ladi. Birinchidan nasosning energetik ko'rsatkichlari yomonlashib, bu bilan bog'liq elektr energiyasi sarfi ortadi, ikkinchidan eyilish oqibatlarini bartaraf qiluvchi ta'mirlash ishlarini davriy ravishda bajarib turishga to'g'ri keladi. Uchinchidan nasoslar tomonidan suv etkazib berishning kamayishi natijasida qishloq xo'jalik ekinlarining xosildorligi pasayadi.

D6300-80 nasosi suv xaydashining turli omillari ta'sirida kamayishi darajasi.

1-jadval

Kattaliklar nomi	Belgilanishi	O'lchov birligi	Miqdori	Nasos suv haydashining kamayishi, %
Suv qabul qilish kamerasini loyqa bosishi natijasida suv haydashni kamayishi	q_k	l/s	40	4
So'rish quvurida gidravlik qarshilikni ortishi hisobiga suv xaydashni kamayishi	q_{bT}	l/s	62	6,2
Bosimli quvurda gidravlik qarshilikni ortishi xisobiga suv xaydashni kamayishi	q_{nT}	l/s	15	1,5
"Til" soxasidagi oraliqni ortishi xisobiga	q_g	l/s	30	3

suv xaydashni kamayishi				
Zichlovchi oraliqni kengayishi xisobiga suv xaydashni kamayishi	q_{yT}	l/s	90	9
Nasos ichida gidravlik qarshilikni ortishi xisobiga suv xaydashni kamayishi	q_w	l/s	65	6,5
Suv xaydashni umumiy kamayishi	ΔQ	l/s	302	30,2

O'tkazilgan tadqiqotlar natijasida aniqlandiki FIK pasayishi natijasida nasoslar tomonidan ortiqcha elektr energiyasini sarflash ular umumiy elektr energiya sarfining 6-7% miqdorida baxolash mumkin ekan.

Xulosa.

Nasos agregatining yuqori FIKiga erishish muammosi nixoyatda dolzarb va muxim muammolardan bo'lib xisoblanadi. Chunki O'zbekiston Respublikasi Qishloq va suv xo'jaligi vazirligi tizimidagi nasos stansiyalarining eletkr energiyasi sarfi yiliga 8,5 mlrd. kvt soatini tashkil qiladi, ya'ni nasos stansiyalari Respublikada ishlab chiqarilayotgan elektr energiyasining 20%ni ishlatadi. Bu miqdor butun Respublika qishloq xo'jalik tarmog'i sarflayotgan elektr energiyasining 70%ini tashkil qiladi [2,3,6]. Respublikadagi sug'orish nasos stansiyalarining FIKini 1%ga pasayishi 2,5 mlrd so'mlik qiymatdagi elektr energiyasini ortiqcha sarf bo'lishini bildiradi. Energiya sarfidan tashqari nasoslarning eyilgan detallarini tiklashga anchagina moddiy va mexnat sarflari xam qilishga to'g'ri keladi

FOYDALINGAN ADABIYOTLAR:

1. Abduramanov A.A., Abirov A.A., Abduramanov E.A. Струйные насосы. Гидротсиклонные насосные установки. Насосные стании. Аналитический обзор. KazGOSINTI,-Taraz, 2003.-32s.
- 2.Mamajonov M., Uralov B., Tursunov X. Izmenenie vodopodachi nasosov . // Sel'skoe xozyaystvo Uzbekistana. 2005. № 1. s. 28-29.
- 3.Mamajanov M. Opredelenie vodopodachissentrobejnyx i osevyx nasosov, primenyayemyx dlya poliva sel'xozkulttur. // Vestnik agrarnoy nauki Uzbekistana. 2003. № 1. s. 94-97.
- 4.Mamajonov M. Uralov B. Tursunov X. Analiz ekspluatatsionnyx usloviy raboty nasosnyx stansiy sel'skoxozyaystvennogo naznacheniya. // Vestnik agrarnoy nauki Uzbekistana. 2004. № 1. s.77-80.

5. Mamajonov M., Uralov B., Tursunov X. Izmenenie vodopodachi nasosov . // Sel'skoe xozyaystvo Uzbekistana. 2005. № 1. s. 28-29.

6. Mamajanov M., Uralov B.R., Xidirov S. Vliyanie gidroabrazivnogo iznosa detaleyssentrobejnyx i osevyx nasosov na effektivnost' ekspluatatsii orositel'nyx nasosnyx stansiy. ISSN 2181-8584, jurnal "Irrigatsiya i melioratsiya", №1(15), Tashkent, 2019, s. 37-43.

7. Shaazizov F., Uralov B., Shukrov E., Nasrulin A. «Development of the computerized decision-making support system for the prevention and revealing of dangerous zones of flooding». E3S Web of Conferences, Volume 97 (2019), Construction the formation of Living Environment. XXII International Scientific Conference on Advanced In Civil Engineering. April 18-21, 2019, Tashkent, Uzbekistan.